

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА

Адилова Муниса Фуркатовна

преподаватель Ташкентского государственного
педагогического университета имени Низами,
Ташкент, Узбекистан

Саркисян Рудалья Рудальевна

студентка 4-курса по направлению Начального
образования ТГПУ имени Низами, Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15339851>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развитие коммуникативной компетентности у младших школьников на основе инновационного подхода.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, взаимодействие, учебное сотрудничество, учебная задача, коллективно-распределенная учебная среда, младшие школьники.

Abstract. The article examines the development of communicative competence in primary school students based on an innovative approach.

Keywords: communicative competence, interaction, educational cooperation, educational task, collectively distributed educational environment, primary school students.

Коммуникативная компетентность является одним из ключевых навыков, необходимых в современном обществе. Она означает способность эффективно общаться на языке, а также понимать и интерпретировать сообщения, передаваемые другими людьми. Умение правильно использовать язык и грамматику, а также эмоциональную и социальную интеллектуальность, являются основой коммуникативной компетентности.

Коммуникативная компетентность младшего школьного возраста — это способность ребенка использовать язык и другие коммуникативные навыки для эффективного общения с окружающими людьми. Включает в себя умение выражать свои мысли и чувства, понимать и интерпретировать информацию, получаемую из устной и письменной речи, а также умение находить общий язык и сотрудничать с другими людьми [2].

Развитие коммуникативной компетентности в младшем школьном возрасте имеет важное значение для будущего обучения и социальной

адаптации ребенка. Дети, которые обладают хорошо развитой коммуникативной компетентностью, имеют больше шансов на успех в учебе, более уверенно и эффективно справляются со своими задачами, легче находят друзей и устанавливают контакты с людьми. Однако, не все дети младшего школьного возраста имеют достаточную коммуникативную компетентность, что может привести к проблемам в будущем.

Государственный образовательный стандарт общего среднего образования (начальные I-IV классы) Республики Узбекистан ориентирован на развитие личности младшего школьника, обладающей творческими, интеллектуальными, коммуникативными способностями, что предполагает умение рассуждать, сравнивать, оценивать информацию, находить необходимые факты в различных источниках, аргументировать собственную точку зрения, то есть демонстрировать на практике сформированную коммуникативную компетентность.

В этой связи сфера коммуникации – одна из приоритетных в системе начального образования, которая призвана развивать коммуникативные способности и умения младших школьников, в том числе учебной деятельности с использованием современных интерактивных технологий на основе инновационного подхода [3].

Соответственно целенаправленное развивающее взаимодействие субъектов образовательного процесса может обеспечить развитие коммуникативной компетентности обучающихся с целью достижения результатов обучения и развития коммуникативных и лидерских качеств младших школьников. Коммуникативная компетентность на основе инновационного подхода предполагает совокупность способов взаимодействия с людьми непосредственно и дистанционно; навыки работы в малой группе, коллективе; владение различными социальными ролями.

Многочисленные психолого-педагогические исследования показывают, что развитие коммуникативной компетентности следует начинать с раннего возраста, при этом данный процесс должен опираться на систему знаний, которые характеризуют возрастной этап развития ребенка.

В реальной жизни учащиеся большую часть времени проводят индивидуально, наедине с гаджетами, в школе, дома, практически вне живого общения друг с другом или группой сверстников. Возникает

проблема общения, развития умений осуществлять совместную работу, принимать самостоятельные и групповые решения, выстраивать взаимоотношения в группе, идти на компромисс и др., то есть совместная деятельность, организованная учителем на уроке и во внеурочной деятельности, является важным условием развития коммуникативной компетентности младших школьников. Мы считаем возможным в условиях начальной школы организовать взаимодействие детей с целью развития составляющих коммуникативной компетентности.

В процессе построения диалоговой речи, работы в малых группах, вербальной коммуникации, чтения текстов по ролям у учащихся развиваются умения договариваться друг с другом, выстраивать отношения с одноклассниками, используя в речи принятые в культуре страны изучаемого языка нормы поведения, развиваются умения слушать и слышать речь друг друга, уважительно относиться к точке зрения собеседника – все это способствует развитию коммуникативной компетентности [3].

Изучением особенностей развития детей младшего школьного возраста занимались Л.И.Божович, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, И.С.Кон, В.И.Слободчиков и др.

Учебно-коммуникативные трудности, с которыми сталкиваются младшие школьники в процессе общения, рассмотрены в трудах И.В.Дубровиной, Р.В.Овчаровой и др.

В числе способов преодоления трудностей в сфере коммуникации исследователи называют организацию общения младших школьников. Данной проблемой занимались русские педагоги Ш.А.Амонашвили, А.Г.Асмолов, А.В.Мудрик, Д.Б.Эльконин и др. Проблема организации общения младших школьников остается актуальной и на сегодняшний день, об этом свидетельствуют работы ряда отечественных и зарубежных авторов, которые едины во мнении о том, что только через межличностное взаимодействие формируется активное отношение младших школьников к учебной деятельности, реализуется личностный потенциал учащихся.

В коммуникативную компетентность младших школьников входят:

- ✓ коммуникативные способности;
- ✓ коммуникативные качества;
- ✓ коммуникативные умения;
- ✓ коммуникативные действия;

В коммуникативных действиях можно включать:

- умение слушать и слышать собеседника;
- умение вступать в диалог;
- участвовать в обсуждении речевых инновационных ситуаций;
- владеть речевыми универсальными учебными действиями;
- учитывать мнение партнера по общению и высказывать собственное суждение;
- строить диалог со взрослыми и сверстниками на двух языках;
- умение выделять главное и второстепенное в процессе построения высказывания;
- умение работать в группе;
- умение отвечать и задавать вопросы;
- умение пересказывать и составлять собственные тексты [15].

Опираясь на труды Л.С.Выготского, Ж.Пиаже, А-Н.Перре-Клермон, В.В.Давыдова и их последователей, мы рассматривали ситуацию обучения как ситуацию взаимодействия, совместной деятельности, как учебную среду для формирования коммуникативных навыков, которые позволят ученику четко формулировать и задавать вопросы, слушать и отвечать собеседнику, обсуждать поставленную задачу, разрешать конфликтные ситуации, комментировать высказывания собеседников.

Ж.Пиаже и впоследствии А.Н.Перре-Клермон наглядно представили процесс взаимодействия, который способствует развитию мышления: дети сопоставляют мнения, обмениваются ими, в результате чего достигается социокогнитивный конфликт, обусловленный наличием различных точек зрения, что требует воздействия педагога с целью интериоризации согласования. Было показано, что создание такой обучающей среды облегчает развитие интеллекта ребенка.

В исследованиях известных русских психологов, такие как В.В.Рубцова, В.И.Слободчикова и Г.А.Цукермана в русле теории развивающего обучения были раскрыты условия формирования рефлексии учебной деятельности и многих коммуникативных умений – поиска своего места в группе, рефлексии позиции, занимаемой в ходе групповой работы, умения поставить себя на позицию другого, учитывать его точку зрения и др. Вместе с тем эти инновационные подходы нашли достаточно широкого распространения в современной школе, где все еще преобладают фронтальные методы обучения, учебное взаимодействие преимущественно разворачивается между учителем и отдельным

учеником, а коллективно-распределенная деятельность обучающихся по решению учебных задач остается вне зоны внимания учителя.

В заключении следует отметить, что коллективно-распределенная учебная среда, создающаяся в условиях совместной работы школьников, становится социальной ситуацией развития коммуникативной компетентности. Особенно занятия в мини-группах с использованием разнообразных приемов организации коллективно-распределенной учебной среды способствуют повышению успешности школьников в учении. Возможно, это происходит благодаря возрастанию познавательного интереса к предмету. Правомерно утверждать также, что организация коллективно-распределенной учебной среды с работой школьников над заданиями в мини-группах и диадах может применяться при изучении всех предметов начального образования. Учебное сотрудничество на занятиях по любым школьным предметам помогает младшим школьникам стать активными, заинтересованным в учебе и создает субъект-субъектные отношения в учебной деятельности.

Литературы:

1. Adilova M.F. (2022). Innovation yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish. Integration of science, Education and practice. Scientific-methodical journal, 3(7), 99-106.
2. Adilova M.F. (2022). Methods of Innovation Approach to Forming Communicative Competence of Future Educators. Eurasian Scientific Herald, 10, 53-58.
3. Adilova M.F. (2022). Psychological and pedagogical factors of innovative approach to the formation of communicative competence of the future teacher. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(04), 304-308.
4. Адилова М.Ф. (2021). Формирование экологической культуры у учеников начального образования на основе медиатехнологий. Science and Education, 2(6), 543-546.
5. Адилова М.Ф. (2020). Реформы в образовании Узбекистана: состояние и перспективы. Science and Education, 1(7), 452-455.
6. Adilova M.F. & Ergasheva, G.M., Sotiboldieva S.J., (2020). Comprehensive approach to assessing students' knowledge in primary school based on the international assessment program in the republic of Uzbekistan. Theoretical & Applied Science, (1), 56-62.
7. Salayeva M.S., Shayunusova F.S. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar kognitiv mobilligini xalqaro dasturlar asosida baholanishning o'ziga xos jihatlari

/ “Халқ таълими соҳаси бошқарув тизимини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари” мавзусида Республика илмий-амалий анжуман материаллари. 14-декабрь 2022 йил. - Б.64-71.

8. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. - Pages 380-383.
<http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20064.%20380-383.pdf>

9. Salayeva M.S., Shoyunusova F.S. Ta'lim jarayonida o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish imkoniyatlari // Academic research journal, 1(5). 2022. - Pp.9-14. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7227181>

10. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // Problems And Scientific Solutions. - Australia, Melbourne. 2022. - B. 114-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>

11. Salaeva M.S., Urazova K.V. Boshlang'ich ta'limda o'quv faoliyatning kichik maktab yoshidagi o'quvchilar psixik rivojlanishiga ta'siri / «Білім беру қызметі: инновациялық әдістер, құралдар және тәсілдер» тақырыбындағы халықаралық форум материалдары – Шымкент: «Қызмет» баспаханасы, 2022. - В.432-441.

12. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture. Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022. Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>

13. Салаева М.С. Представление проблемной ситуации в виде задачи как психологическое средство мышление в младшем школьном возрасте / «Boshlang'ich ta'limning dolzarb muammolari» Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami. – Urganch: 2011 yil 11 aprel. – B. 90-92.

14. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // Scientific progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022. -Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%20065.%20384-390.pdf>

15. Салаева М.С., Жуманова И.А. Психолого-педагогические условия самореализации младших школьников в правильном образовательном направлении // World of Scientific news in Science Journal Germany. Impact factor: 8.1 <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/index>

16. Салаева М.С., Жуманова И.А. Теоретические подходы к изучению проблемы развития саморегуляции младших школьников / Konferensiya-2023-Dekabr. 1-qism. - В. 66-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10465296>
17. Салаева М.С., Жуманова И.А. (2024). Саморегуляция младших школьников в правильном выборе образовательного направления // International journal of advanced research in education, technology and management (IJARETM). Published March 5, 2024 | Version v1. – Pp.37-46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10781814>
18. Салаева М.С., Бикетова Т.Р. Роль педагога в формировании представлений о профессиях у младших школьников // World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 154-162. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/440>
19. Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// World of Scientific news in Science International Journal. 2024 Vol. 2 No. 4. – Pp. 147-153. <https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/439>
20. Салаева М.С., Мамадалиева У.С. Развитие когнитивной мобильности учащихся в начальном образовании / “Xorijiy tillarni o’qitishda yangicha yondashuvlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: “Firdavs-Shoh” nashriyoti, 2022 – В. 276-281.
21. Salaeva M.S., Jumanova I.A. Innovative approach to developing research skills in primary school students. // American journal of education and learning. Vol.3, No.1. 2025: Impact Factor: 9.918. – Pp.595-600. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14708769>
22. Salaeva M.S., Jihye Lee. Pedagogical conditions for the organization of educational cooperation of primary schoolchildren // American journal of education and learning. Vol. 3 No. 1 (2025): Impact Factor: 9.918. – Pp.583-594. <https://advancedscienti.com/index.php/AJEL/article/view/785>

